

Manual de gestió hídrica de la vinya en condicions de sequera

AUTOR:

Dr. Joan Girona i Gomis
Investigador IRTA

Programa d'Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura

**Generalitat
de Catalunya**

Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries

Projecte finançat a través de l'Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020

**Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural:**
Europa inverteix en les zones rurals

Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Índex

Introducció	3
Sensibilitat estacional de la vinya al dèficit hídric.....	4
El dèficit hídric.....	8
Estratègies de reg deficitari controlat.....	10
Gestió de la vinya en condicions limitades o molt limitades d'aigua.....	12
Referències bibliogràfiques.....	14

Introducció

Una de les evidències que el canvi climàtic ens deixa és la constatació de la feblesa dels nostres secans. Tant les prediccions, com la realitat, evidencien que a la zona mediterrània augmentaran en freqüència i intensitat els episodis de sequera, i allà a on no hi ha disponibilitat per aportar aigua de reg addicional a la pluja (situació típica dels secans), els cultius estaran sotmesos a importants dèficits hídrics, molt més rellevants dels que fins ara s'havien observat.

En el cas concret del Penedès aquestes reduccions de la disponibilitat d'aigua per satisfer els requeriments hídrics de la planta es preveuen considerablement significatives (increments de temperatura entre 1.1°C i 3.6°C i reduccions pluviomètriques de fins a 170 mm /any) en una zona a on les precipitacions mitjanes son inferiors als 500 mm/any.

La vinya, conreu típic d'aquests contrades, és una espècia ben adaptada a la poca aigua, però com en tots els vegetals es requereix un mínim d'aigua que asseguri el creixement vegetatiu i la fotosíntesi indispensable per la producció dels carbohidrats.

Per tenir una producció correcta en el conreu de la vinya cal que a més de produir raïm, aquest presenti una composició que permeti l'elaboració de vins o caves d'alta qualitat. Per tant l'anàlisi de la sensibilitat d'aquest conreu a la sequera, passa per analitzar els seus efectes sobre el creixement vegetatiu, la producció, la fotosíntesi i la qualitat del raïm.

Sensibilitat estacional de la vinya al dèficit hídric

Per fer aquest anàlisi definirem els principals estadis de fenologia de la vinya (Fig. 1), en quatre fases (Fase I: fase vegetativa; Fase II: Fase de creixement potencial del fruit (divisió cel·lular); Fase III, fase de maduració del fruit i Fase IV (post-collita /senescència).

La fase I (fase vegetativa) té una gran importància en la potencialitat productiva de la vinya, ja que a la vegada que està utilitzant reserves de carbohidrats de la planta per als creixements inicials (brots i fulles) també està construint la base vegetativa (especialment fulles) que ha de permetre una alta capacitat de producció fotosintètica que alimenti, més endavant, la demanda de carbohidrats dels raïms.

En tots els estudis disponibles (Romero et al., 2022) es fa menció de la importància d'aquesta fase, i la seva gran sensibilitat a la falta d'aigua. En condicions normals dels secans mediterranis, i en concret en els del Penedès, no és aquesta una fase a on hi falti aigua de forma recurrent. En cas de que s'entri en dèficit, la potencialitat productiva de la vinya es pot veure altament afectada, ja que petits dèficits acumulats en aquesta fase tenen efectes molt negatius sobre la mida del gra de raïm (Girona et al., 2009)(Fig. 2), així com en aspectes relacionats amb la seva qualitat (Basile et al., 2011).

Figura 1. Estadís de desenvolupament de la vinya i concretament del creixement del gra de raïm de la varietat "Ull de Llebre" i correspondència amb els estadís definits per Coombe (1995).

La fase II (fase de creixement potencial del fruit) és probablement la més sensible al dèficit hídric ja que el creixement fruit en aquesta fase presenta una sensibilitat molt gran a la manca d'aigua, precisament perquè es produeix la divisió cel·lular que és molt sensible al dèficit hídric. En aquesta època de l'any ja es més probable que es presentin situacions de manca d'aigua a les vinyes.

Figura 2. Creixement del gra de raïm de la varietat “Ull de Llebre” en funció de la fase en que s’apliqui un tall d’aigua (Girona et al., 2009).

La fase III (fase de maduració del fruit) és, sens dubte, la fase menys sensible al dèficit hídric com es pot evidenciar en multitud de treballs (Matthews i Anderson 1989, McCarthy 1997, 2000, Ojeda et al. 2002; Girona et al., 2006 i 2009; Basile et al., 2011), i per tant també la més propícia per aplicar-hi reduccions d’aigua. Diferents experiències i estudis indiquen que un dèficit hídric aplicat en aquesta fase millora la qualitat del fruit (especialment en un increment d’antocians, polifenols i contingut de sòlids solubles) (Bravdo et al. 1985, Williams and Matthews 1990, Ginestar et al. 1998, Roby et al. 2004). No obstant, i com a mostra de la versatilitat de respostes de la vinya al dèficit hídric, d’altres autors han trobat que la qualitat del raïm era més bona en vinyes regades que les que comparaven en secà (Esteban et al. 1999, 2001, Reynolds et al. 2007).

Des d’un punt de vista de la qualitat del raïm, sembla clar que per la varietat “Ull de Llebre”, els dèficits aplicats en les fases I i II no li son favorables, especialment si aquests son intensos, però si que es pot beneficiar de dèficits moderats aplicats en fase III, tal i com es pot veure amb l’evolució dels antocians en base a la intensitat de dèficit hídric aplicat a cada fase i determinat en base a la integral d’estrès hídric (MPa·dia) (Fig. 3), i tendències similars es presenten en la varietat “Cabernet Sauvignon” (Basile et al., 2011). Un aspecte important a realçar de la figura 3 és que la concentració d’antocians, quan s’aplica estrès en Fase III, inicialment és d’increment a mesura que s’intensifica el dèficit hídric, però a partir d’un llindar (aproximadament 47 MPa·Dia) comença a decaure, el que indica que dèficits severos en aquest període tampoc serien aconsellables.

Semblaria que aquells treballs en que s’ha trobat que la qualitat del raïm millora en vinyes regades es pugui deure a que les vinyes no regades sobrepassarien aquells llindars de 47 MPa·dia i que per tant tots els paràmetres de la qualitat del raïm podrien sortir-ne afectats.

En el cas de vins blancs, la seva qualitat es podria veure afectada per un dèficit hídric alt (no cal que sigui extremadament alt), independentment de la fase a on es produeixi aquest dèficit. La fase III també és una fase sensible o molt sensible al dèficit hídric en aquestes varietats (Basile

et al. 2012, Reynolds et al. 2007), i també ho és la fase de Post-Collita, en que dèficits hídrics en aquest fase afecten negativament la qualitat del raïm de l'any següent (Prats-Llinàs et al., 2019)

Aquesta seria una primera visió de la sensibilitat de la vinya al dèficit hídric, que cal matisar perquè el dèficit hídric no és un factor blanc o negre, té una gran varietat de colors i tonalitats que poden ser determinats a l'hora d'avaluar-ne els efectes sobre la producció i la qualitat com es pot veure en termes de qualitat a la Figura 3 en termes de creixement del gra (Fig. 4) a la i caiguda de fulles (Fig. 5). Sensibilitat no linear i en alguns casos modular que es dona tant en varietats negres (Fig. 4) com en varietats blanques (Fig. 5)

Figura 3. Resposta de la concentració d'antocians en el raïm en funció de la fase a on s'ha aplicat el dèficit hídric i la intensitat del mateix, en ceps de la varietat "Ull de Llebre" (Girona et al., 2009).

Figura 4. Sensibilitat del creixement del gra de raïm de la varietat “Ull de Llebre” en funció de la intensitat de dèficit hídric en cada una de les tres fases inicials del cicle de la vinya (*Girona et al., 2009*).

Figura 5. Sensibilitat de la caiguda o assecament de les fulles dels ceps de la varietat “Chardonnay” en funció de la intensitat de dèficit hídric en cada una de les tres fases inicials del cicle de la vinya (*Basile et al., 2012*).

El dèficit hídric

Per definir el dèficit hídric cal analitzar diferents components: El moment en que s'aplica (que seria el cas que hem vist de les fases de la vinya), la intensitat a que arriba: Molt poc (que equivaldria a potencials hídrics de fulla de -0.6 MPa), Lleugers (-1.0 MPa), Intensos (-1.3 MPa), Extremes (< -1.5 MPa), la velocitat a que s'arriba a aquests potencials (hores, dies, setmanes, ...), la durada del dèficit, el material vegetal al que s'aplica (Figs. 2, 6 i 7), la carga productiva, i finalment el medi en el que es troba ubicada la planta (sòl i clima).

Al comparar les figures 2 ("Ull de Llebre"), 6 ("Cabernet Sauvignon") i 7 ("Chardonnay") es pot apreciar com qualsevol dèficit aplicat en qualsevol fase redueix la mida del gra de raïm, i que les Fases I i II son les especialment més afectades per l'aplicació dels dèficits, tot i així es veuen diferències de comportament entre varietats.

Aquesta sensibilitat de la planta al dèficit hídric, la seva dependència del moment en que es produeix i de la intensitat del dèficit es pot veure de nou a la Figura 4, a on les pendents de la resposta del creixement del gra en funció de la intensitat de dèficit en cada una de les tres fases son diferents, mostrant-se com a més sensible la Fase I (amb una pendent de -0.0304), seguit de la fase II (amb la pendent de -0.008) i finalment la Fase III amb la pendent de -0.003, la més petita de totes en termes absoluts i per tant la Fase menys sensible al dèficit hídric.

Figura 6. Creixement del gra de raïm de la varietat "Cabernet Sauvignon" en funció de la fase en que s'apliqui un tall d'aigua (Basile et al., 2011).

Figura 7. Creixement del gra de raïm de la varietat “Chardonnay” en funció de la fase en que s’apliqui un tall d’aigua (Basile et al., 2012).

Estratègies de reg deficitari controlat

El reg en agricultura es planteja per aportar l'aigua que la planta pot necessitar i que no li arriba per condicions naturals (bàsicament per pluja). Inicialment es contemplava que per reg s'havia d'aportar tota l'aigua que requerien els conreus (evaporació d'aigua del sòl i transpiració de la planta), el que es denomina Evapotranspiració del cultiu (ETc), ja que totes les plantes arriben a la màxima producció quan s'ha possibilitat de la planta tingui en cada moment tota aquella aigua que necessita (Allen et al., 1988; Goldhamer i Snyder, 1989).

Al Inici de la dècada dels 80 s'inicia l'estudi del que més tard es denominà estratègies de reg deficitari controlat, basades en no aportar tota l'aigua que el conreu necessita al llarg del seu cicle i reduint-la en aquells moments en que la sensibilitat del conreu es mínima. Aquestes estratègies de reg es van aplicar inicialment al presseguer (Chalmers et al., 1981; Behboudian and Mills, 1997) i més tard a molts d'altres conreus (Alegre et al., 2022, Goldhamer, 1999 (olivera); Domingo et al., 1996(cítrics); Marsal et al., 2002; Caspari et al., 1994 (perer); Girona et al., 1997 i 2005a; ametller); Mpelasoka et al., 2000 (pomera)), amb diferents finalitats: controlar el creixement vegetatiu excessiu (Girona et al., 2003; 2005b), millorar la qualitat de la producció (Mpelasoka et al., 2000), utilització d'aigües de mala qualitat (Boland et al., 1993) maximitzar la producció quan no es disposava de suficient aigua de reg com per cobrir els requeriments totals del cultiu (Girona et al 2005a), etc.

També en el conreu de la vinya s'han analitzat aquestes estratègies (Girona et al., 2006; Romero et al., 2022), i en tots els casos en que s'han estudiat varietats negres els resultats coincideixen en que hi ha una lleugera reducció de la producció (al voltant del 20%) (comparat amb el reg de plena dotació), i una millora en la qualitat del raïm i l'eficiència productiva de l'aigua.

Figura 8. Evolució estacional dels potencials hídrics de fulla, en els ceps de "Pinot Noir", dels tractaments de Reg Total i Reg Deficitari Controlat seguin estratègies prèviament definides i que en la figura s'indiquen com a Llindars (Girona et al., 2006).

Un dels problemes d'aplicar estratègies de reg deficitari controlat és que cal basar-se en un indicador fiable de l'estat hídric de la planta (Fig. 8), ja que si ta sols es basen en reduir un percentatge de l'aigua a aplicar les condicions edàfiques, ambientals i de la pròpia plantació podrien condicionar totalment el seu resultats.

Avui, afortunadament es disposa de sistemes de teledetecció que poden estimar el mapa de potencial hídric d'una vinya i en base a aquestes dades gestionar estratègies de reg deficitari controlat (Bellvert, et al., 2016a, 2016b, 2014).

Aquestes estratègies de reg podrien suposar disposar d'uns volums d'aigua en la franja dels 175-250 mm/anuals, en les condicions agro-ambientals de la zona on es va realitzar l'assaig referenciat, però que en cap cas podrien representar volums menors als 150 mm/anuals.

Gestió de la vinya en condicions limitades o molt limitades d'aigua

Les previsions del canvi climàtic indiquen que pot haver-hi sequeres importants, i que aquestes podrien tenir una afectació determinant en les vinyes de les zones que fins ara s'han cultivat de forma natural, sense suplement de reg. En termes generals, si no hi ha aigua natural (la de la pluviometria usual de cada zona) més difícil serà trobar dotacions hídriques que ens permetin aplicar estratègies de reg deficitari controlat en el context de manca d'aigua, i molt menys disposar (de forma genèrica) dels volums d'aigua de reg esmentats prèviament de 150-250 mm/anyals. Per tant, caldria plantejar alternatives més complexes que la de tant sols implementar el reg en aquestes plantacions.

Si el dèficit hídric es produeix perquè la planta no pot utilitzar la suficient aigua per mantenir un comportament fisiològic que li permeti arribar a produir raïms de qualitat, i la transpiració potencial és molt més gran que la disponibilitat d'aigua obtinguda via radicular, potencials vies de solució són: disposar de més aigua efectiva a la zona radicular, reduir la transpiració de la planta o disposar de material vegetal més resistent a aquest desequilibri hídric.

- *Disposar de més aigua efectiva a la zona radicular.* Existeixen diferents vies que podrien millorar aquest paràmetre tals com l'augment de matèria orgànica al sol (Cirigliano et al., 2017) que incrementa la retenció d'aigua, la utilització de *mulching* o cobertes vegetals (Chrysargyris et al., 2018) que degudament gestionades redueixen l'evaporació directa del sòl i faciliten la infiltració de l'aigua de pluja. La combinació de diferents mesures d'aquesta tipologia encara s'han trobat més eficients en la conservació de l'aigua al sol (Montemurro et al., 2020, Lopez-Urrea et al., 2020; Buesa et al., 2021). També un bon maneig dels sistemes de reg, o sistemes innovadors (PRD, Reg enterrat, ..) poden reduir significativament la evaporació del sòl i per tant retenir més aigua per posar-la a disposició de la vinya (Marsal et al., 2008, Lopez-Urrea et al., 2020, Pisciotta et al., 2018)
- *Reduir la transpiració de la planta:* Una de les primeres mesures per reduir la transpiració és disminuir la superfície de fulla de la vinya, el que es pot aconseguir utilitzant marcs de plantació més amplis (van Leeuwen et al., 2019), mantenir una esporga que limiti el creixement per sobre de lo desitjat de la massa vegetativa d'una vinya (Gutierrez-Gamboa et al., 2021), reduir la carga productiva de la vinya (Naor et al., 1997), o posar malles protectores (Greer i Weedon, 2013), entre altres.
- *Material vegetal:* Les característiques específiques cada tipus de material vegetal poden ser una eina per adaptar-se a les limitacions de disponibilitats hídriques de la vinya. Si bé és veritat que es poden utilitzar varietats diferents perquè aquestes presenten diferents sensibilitats en vers la disponibilitat d'aigua (Padgett-Johnson et al., 2003; Hopper et al., 2014), el canvi varietal és una mesura molt dràstica, però n'hi ha d'altres com la utilització de patrons resistents a la sequera (Alsina, et al., 2011, de Herralde et al., 2006) que poden ser una alternativa interessant.

Aquestes serien les pràctiques més adients per una situació de no disponibilitat d'aigua de reg. En el cas de que hi hagués disponibilitat per a reg de suplement, el que cal plantejar-se es com aplicar-la per obtenir-ne el màxim benefici (recuperació de les plantes a un nivell de funcionament fisiològic adequat per aquest conreu), i això passaria per determinar en quins moments aplicar-la, amb quines quantitats en cada cas i amb quin sistema de reg.

- **Quan s'hauria d'aplicar l'aigua en una vinya en situació de sequera.** Aquesta s'hauria d'aplicar quan la vinya sobrepassés alguns valors de dèficit hídric molt evidents i que es resumeixen a la taula 1.

Taula 1. Resum d'indicadors de llindars de sequera tolerables per la vinya

Fase	Llindars de Potencial MD ⁽¹⁾		CWSI	Llindars de Potencial PD ⁽²⁾		Caiguda o Necrosis de fulles
	V. Negres	V. Blanques		V. Negres	V. Blanques	
Fase I	-1.0 MPa	-0.9 MPa	> 0.6	-0.5 MPa	-0.5 MPa	5%-10%
Fase II	-1.4 MPa	-1.3 MPa	> 0.7	-0.7 MPa	-0.6 MPa	10%-15%
Fase III	-1.7 MPa	-1.5 MPa	> 0.8	-1.0 MPa	-0.8 MPa	15%-20%

⁽¹⁾Potencial hídric de fulla mesurat al migdia solar, ⁽²⁾ Potencial hídric de fulla determinat a l'alba.

Per cada fase els llindars fisiològics poden ser diferents, tal i com s'indica a la Taula 1, perquè la sensibilitat i la resistència de la planta al dèficit hídric és també diferent, com ja s'ha vist en apartats anteriors

- **Quins volums d'aigua serien desitjables en cada reg.** Això dependrà tant de les disponibilitats d'aigua, com de la capacitat d'emmagatzematge d'aigua al sòl o de les característiques del propi sistema de reg, però en termes generals l'aigua que s'aporti hauria de poder canviar la dinàmica d'assecamment del cultiu, i per això aplicacions puntuals de 20-25 mm seria lo aconsellable en termes generals, respectant en cada cas les característiques físiques dels sols.
- **Sistema de reg.** S'hauria d'utilitzar els sistema de reg (i maneig) que assegurí que el màxim de l'aigua aplicada arribi a les arrels. Els sistemes de reg enterrats s'han mostrat molt útils en l'aplicació de petits volums d'aigua a la vinya (*Pisciotta et al., 2018*) ja que es redueix al mínim l'evaporació directe des del sol. També s'ha demostrat que la utilització de sistemes de reg amb un sol emissor per planta son més eficients en escenaris de sequera (*Girona et al., 2010*)

Referències bibliogràfiques

- Alegre, S., Marsal, J., Tovar, M.J., Mata, M., Arbonés, A., Girona, J., 2002. Regulated deficit irrigation in olive trees (*Olea europea*, L. cv. Arbequina) for oil production. *Acta Hort.* 586:259-262.
- Allen RW, Pereira LS, Raes D, Smith M (1998) Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. 300 pp
- Alsina, M.M., Smart, D.R., Bauerle, T., de Herralde, F., Biel, C., Stockert, C., Negron, C., Save, R., 2011, Seasonal changes of whole root system conductance by a drought-tolerant grape root system. *Journal of Experimental Botany* 62(1):99-109
- Basile, B., Girona, J., Behboudian, M.H., Mata, M., Rosello, J., Ferré, M., Marsal, J. 2012. Responses of “Chardonnay” to deficit irrigation applied at different phenological stages: vine growth, must composition, and wine quality. *IRRIGATION SCIENCE*, 30(5): 397-406
- Basile, B., Marsal, J., Mata, M., Vallverdú, X., Bellvert, J., Girona, J., 2011. Phenological Sensitivity of Cabernet Sauvignon to Water Stress: Vine Physiology and Berry Composition. *Am. J. Enol. Vitic.* 62(4): 452-461
- Behboudian M.H., Mills, T.M., 1997. Deficit irrigation in deciduous orchards. *Hort.Rev.* 21:105-131.
- Bellvert, J., Marsal, J., Mata, M., Girona, J., 2016b. Yield, Must Composition, and Wine Quality Responses to Preveraison Water Deficits in Sparkling Base Wines of Chardonnay. *AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE* 67(1):1-12
- Bellvert, J., Zarco-Tejada, P. J., Girona, J., Fereres, E., 2014. Mapping crop water stress index in a 'Pinot-noir' vineyard: comparing ground measurements with thermal remote sensing imagery from an unmanned aerial vehicle. *PRECISION AGRICULTURE* 15(4): 361-376
- Bellvert, J., Zarco-Tejada, P.J., Marsal, J., Girona, J., Gonzalez-Dugo, V., Fereres, E., 2016a. Vineyard irrigation scheduling based on airborne thermal imagery and water potential thresholds. *AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH* 22(2):307-315.
- Boland, A.M., Mitchell, P.D., Jerie, P.H., 1993. Effect of saline water combined with two restricted irrigation on peach tree growth and water use. *Austral. J. Agr. Res.* 44:799-816
- Bravdo, B., Hepner, Y., Loinger, C., Cohen, S. and Tabacman, H. (1985) Effect of irrigation and crop level on growth, yield, and wine quality of Cabernet sauvignon. *American Journal of Enology and Viticulture* 36, 132–139.
- Buesa, I., Miras-Avalos, J.M., De Paz, J.M., Visconti, F., Sanz, F., Yeves, A., Guerra, D., Intrigliolo, D.S., 2021. Soil management in semi-arid vineyards: combined effects of organic mulching and no-tillage under different water regimes. *Eur. J. Agron.* 123, 126198.
- Caspari, H.W., Behboudian, M.H., Chambers, D.J., 1994. Water use, growth, and fruit yield of Hosui Asian peras under deficit irrigation, *J. Amer. Soc Hort. Sci.*, 119:383-388
- Chalmers, D.J., Mitchell, P.D., van Heek, L., 1981. Control of peach tree growth and productivity by regulated water supply, tree density, and summer pruning. *J. Am. Soc. Hort. Sci.* 106, 307–312.
- Chrysargyris, A., Xylia, P., Litskas, V., Mandoulaki, A., Antoniou, D., Boyias, T., Stavrinides, M., Tzortzakis, N, 2018. Drought stress and soil management practices in grapevines in Cyprus under the threat of climate change. *J. Water and Climate Change* 9 (4), 703–714.
- Cirigliano, P., Chiriaco, M.V., Nunez, A., Dal Monte, G., Labagnara, T., 2017. Combined effect of irrigation and compost application on Montepulciano berry composition in a volcanic environment of Latium region (central Italy). *Cien. Inv. Agr.* 44, 195–206.
- Coombe, B.G. (1995) Adoption of a system for identifying grapevine growth stages. *Australian Journal of Grape and Wine Research* 1, 100–110

- de Herralde, F., Alsina, M.D., Aranda, X., Save, R., Biel, C., 2006. Effects of rootstock and irrigation regime on hydraulic architecture of *Vitis vinifera* L. cv. Tempranillo. *Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin* 40(3):133-139
- Domingo, R., Ruiz-Sánchez, M.C., Sánchez-Blanco, M.J., Torrecillas, A., 1996. Water relations, growth and yield of Fino lemon trees under regulated deficit irrigation. *Irrig. Sci.*, 16:115-123
- Esteban, M.A., Villanueva, M.J. and Lissarrague, J.R. (1999) Effect of irrigation on changes in berry composition of Tempranillo during maturation. Sugars, organic acids, and mineral elements. *American Journal of Enology and Viticulture* 50, 418–434.
- Esteban, M.A., Villanueva, M.J. and Lissarrague, J.R. (2001) Effect of irrigation on changes in the anthocyanin composition of the skin of cv Tempranillo (*Vitis vinifera* L) grape berries during ripening. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 81, 409–420.
- Ginestar, C., Eastham, J., Gray, S. and Iland, P. (1998) Use of sap-flow sensors to schedule vineyard irrigation. II. Effects of post-veraison water deficits on composition of Shiraz grapes. *American Journal of Enology and Viticulture* 49, 421–428.
- Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47, 38–45.
- Girona, J., Mata, M., Goldhammer, D.A., Johnson, R.S., DeJong, T.M., 1993. Patterns of soil and tree water status and leaf functioning during regulated deficit irrigation scheduling in peach. *J. Am. Soc. Hort. Sci.* 118, 580–586.
- Girona, J., Marsal, J., Mata, M., Arbonés, A., Miravete, C., 1997. Evaluation of almond (*Amygdalus communis* L.) seasonal sensitivity to water stress. Physiological and yield responses. *Acta Hort.* 449 (2), 489–496.
- Girona, J., Mata, M., Arbonés, A., Alegre, S., Rufat, J., Marsal, J., 2003. Peach tree response to single and combined regulated deficit irrigation regimes under shallow soils. *J. Am. Soc. Hort. Sci.* 128 (3), 432–440.
- Girona, J., Gelly, M., Mata, M., Arbonés, A., Rufat, J., Marsal, J. 2005a. Peach tree response to single and combined deficit irrigation regimes in deep soils. *AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT* 72(2): 97-108.
- Girona, J., Mata, M., Marsal, J. 2005b. Regulated deficit irrigation during the kernel-filling period and optimal irrigation rates in almond. *AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT* 75(2): 152-167.
- Girona, J., Mata, M., del Campo, J., Arbonés, A., Bartra, E., Marsal, J. (2006) The use of midday leaf water potential for scheduling deficit irrigation in vineyards. *Irrigation Science* 24, 115–127.
- Girona, J., Marsal, M. Mata, J. del Campo, B. Basile. 2009. Phenological sensitivity of berry growth and quality of 'Tempranillo' grapevines (*Vitis vinifera* L.) to water stress. *Aust. J. Grape Wine Res.* 15:268-277.
- Girona, J., Behboudian, M.H., Mata, M., Del Campo, J., Marsal. 2010. Exploring six reduced irrigation options under water shortage for 'Golden Smoothie' apple: Responses of yield components over three years. *AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT* 98(2): 370-375.
- Goldhamer, D.A., 1999. Regulated deficit irrigation for California canning olives. *Acta Hort.* 474:369-372.
- Goldhamer, D.A., Snyder, R.L., 1989. Irrigation scheduling: a guide for efficient on-farm water management. *Univ. Calif. Div. Agr. Nat. Res. Publ.* 21454.
- Greer, D.H., Weedon, M.M., 2013. The impact of high temperatures on *Vitis vinifera* cv. Semillon grapevine performance and berry ripening. *Front. Plant Sci.*, 03 (December). <https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00491>

- Gutierrez-Gamboa, G., Zheng, W., Martínez de Toda, F., 2021. Current viticultural techniques to mitigate the effects of global warming on grape and wine quality: a comprehensive review. *Food Res Int* 139, 1–18.
- Hopper, D.W., Ghan, R., Cramer, G.R., 2014. A rapid dehydration leaf assay reveals stomatal response differences in grapevine genotypes. *Horticulture Research* 1, 2; doi:10.1038/hortres.2014.2
- Lopez-Urrea, R., Sanchez, J.M., Montoro, A., Manas, F., Intrigliolo, D.S., 2020. Effect of using pruning waste as an organic mulching on a drip-irrigated vineyard evapotranspiration under a semi-arid climate. *Agric. For. Meteorol.* 291, 108064
- Marsal, J., Mata, M., Arbonés, A., Rufat, J., Girona, J. 2002. Regulated deficit irrigation and rectification of irrigation scheduling in young pear trees: an evaluation based on vegetative and productive response. *European Journal of Agronomy* 17(2): 111-122.
- Marsal, J., Mata, M., Del Campo, J., Arbonés, A., Vallverdú, X., Girona, J., Olivo, N. 2008. Evaluation of partial root-zone drying for potential field use as a deficit irrigation technique in commercial vineyards according to two different pipeline layouts. *IRRIGATION SCIENCE* 26(4): 347-356.
- Matthews, M.A., M.M. Anderson. 1989. Reproductive development in grape (*Vitis vinifera* L.): Responses to seasonal water deficits. *Am. J. Enol. Vitic.* 40:52-60.
- McCarthy, M.G. (2000) Developmental variation in sensitivity of *Vitis vinifera* L. cv. Shiraz berries to soil water deficit. *Australian Journal of Grape and Wine Research* 6, 136–140.
- McCarthy, M.G. ,1997. The effect of transient water deficit on berry development of cv. Shiraz (*Vitis vinifera* L.). *Australian Journal of Grape and Wine Research* 3, 2–8.
- Montemurro, F., Persiani, A., Diacono, M., 2020. Cover crop as living mulch: effects on energy flows in Mediterranean organic cropping systems. *Agronomy* 10 (5), 667.
- Mpelasoka, B.S., Behboudian, M.H., Dixon, J., Neal, S.M., Caspari, H.W., 2000. Improvement of fruit quality and storage potential of 'Braeburn' apple through deficit irrigation. *JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY*, 75(5):615-621
- Naor, A., Gal, Y., & Bravdo, B. (1997). Crop load affects assimilation rate, stomatal conductance, stem water potential and water relations of field-grown Sauvignon blanc grapevines. *Journal of Experimental Botany*, 48(314), 1675–1680.
- Ojeda, H., C. Andary, E. Kraeva, A. Carbonneau, and A. Deloire. 2002. Influence of pre- and postveraison water deficit on synthesis and concentration of skin phenolic compounds during berry growth of *Vitis vinifera* cv. Shiraz. *Am. J. Enol. Vitic.* 53:261-267.
- Padgett-Johnson M, Williams LE, Walker MA., 2003. Vine water relations, gas exchange, and vegetative growth of seventeen *VITIS* species grown under irrigated and nonirrigated conditions in California. *J Am Soc Hortic Sci* 128: 269–276.
- Pisciotta, A., Di Lorenzo, R., Barbagallo, M.G., 2018. Response of grapevine (*Cabernet Sauvignon* cv) to above ground and subsurface drip irrigation under arid conditions: *Agricultural Water Management* 197:122-131.
- Prats-Llinas, M.T., Bellvert, J., Mata, M., Marsal, J., Girona, J., 2019. Post-Harvest Regulated Deficit Irrigation in Chardonnay Did Not Reduce Yield but at Long-Term, It Could Affect Berry Composition. *AGRONOMY-BASEL* 9(7), DOI: 10.3390/agronomy9070365.
- Reynolds, A.G., Lowrey, W.D., Tomek, L., Hakimi, J. and de Savigny, C. (2007) Influence of irrigation on vine performance, fruit composition, and wine quality of chardonnay in a cool, humid climate. *American Journal of Enology and Viticulture* 58, 217–228.
- Roby, G., Harbertson, J.F., Adams, D.A. and Matthews, M.A. (2004) Berry size and vine water deficits as factors in winegrape composition: anthocyanins and tannins. *Australian Journal of Grape and Wine Research* 10, 100–107.
- Romero, P., Navarro, J.M., Ordaz, P.B., 2022. Towards a sustainable viticulture: The combination of deficit irrigation strategies and agroecological practices in Mediterranean vineyards. A

review and Update. Agricultural Water Management
(<https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107216>)

van Leeuwen, C., Pieri, P., Gowdy, M., Ollat, N., Roby, J.P., 2019b. Reduced density is an environmental friendly and cost effective solution to increase resilience to drought in vineyards in a context of climate change. *OENO One* 2, 129–146.

Williams, L.E. and Matthews, M.A. (1990) Grapevine. In: *Irrigation of agricultural crops* (Agronomy Monograph No. 30). Eds. B.A. Steward and D.R. Nielsen (ASA-CSSA-SSSA: Madison, WI) pp. 1019–1055.